

29/10/2024
Vol. 3, N°. 6/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 16/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

16. Por que o Bitcoin está aumentando?

O recente aumento no preço do Bitcoin pode ser explicado por uma série de fatores que demonstram a complexidade e a dinâmica do mercado de criptomoedas. Ontem, a valorização do Bitcoin foi de cerca de 10,4% no mês, alcançando \$71.134, uma alta significativa impulsionada por eventos no mercado de derivativos e fatores institucionais.

1. Aumento no Open Interest e Liquidação de Posições

O mercado de contratos futuros de Bitcoin experimentou um grande crescimento no número de contratos abertos, o que é conhecido como "open interest." Esse indicador alcançou patamares próximos ao recorde de \$39 bilhões, sinalizando um aumento na atividade de negociação e no interesse especulativo. Esse aumento no open interest frequentemente leva a movimentos expressivos nos preços, pois reflete a entrada de novos participantes no mercado e, neste caso, a liquidação de mais de \$43 milhões em posições vendidas (shorts) em menos de 24 horas. Essas liquidações provocam uma reação em cadeia, forçando mais traders a comprarem Bitcoin para cobrir suas posições, o que impulsiona ainda mais o preço.

2. Expectativas de ETFs de Bitcoin

A introdução de ETFs de Bitcoin, especialmente no mercado dos EUA, está aumentando a confiança dos investidores institucionais no ativo digital. ETFs spot (que compram Bitcoin diretamente em vez de derivativos) têm o potencial de expandir o acesso ao Bitcoin, tornando-o mais disponível e atrativo para investidores tradicionais. Essa expectativa gera um aumento na demanda de compra e, portanto, valoriza o ativo. Desde que ETFs começaram a ser aprovados, o interesse no Bitcoin aumentou consideravelmente, e espera-se que esses produtos financeiros atraiam volumes significativos nos próximos meses.

3. Retenção de Ativos e Diminuição de Depósitos em Exchanges

Recentemente, dados apontaram uma diminuição de depósitos de Bitcoin em exchanges, indicando que investidores estão optando por manter seus ativos fora dos mercados de negociação, o que reduz a pressão de venda. Esse comportamento sugere que os investidores estão com uma perspectiva de valorização futura, o que fortalece o suporte aos preços do Bitcoin. A retenção de ativos geralmente contribui para uma escassez relativa de oferta no curto prazo, o que pode acelerar o aumento dos preços em momentos de alta demanda.

Esses fatores, em conjunto, impulsionam o Bitcoin e refletem um aumento na confiança e no interesse de longo prazo no ativo. Com a combinação de uma demanda institucional crescente e a percepção de proteção contra a inflação, o Bitcoin mostra-se mais resiliente e atrativo para diversos perfis de investidores. As movimentações atuais no mercado sugerem que o preço do Bitcoin pode continuar a experimentar picos em resposta à volatilidade e ao aumento do interesse de mercado.

Arte digital da Semana

Um Bitcoin em alta gerado pela IA do Wall-e

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Seta verde região de muito suporte;
- Continuamos em leve canal de queda, melhor ver em tempos menores.
- Mac'D paralelo (Círculo amarelo) observar a linha vermelha, perdendo quando perde inclinação entramos em consolidação ou pullback, se cruzar a linha verde é ainda mais certo;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Setas verdes região de muito suporte;
- superamos o leve canal de queda, continuamos em consolidação.
- Mac´D paralelo (Círculo amarelo) observar a linha vermelha, perdendo quando perde inclinação estamos em consolidação;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Seta Verde representa região de muito suporte;
- Círculos marrons mostram as inversões do preço respeitando o canal;
- Mac´D (Circulo Amarelo) circulando sobre a linha zero. Sem novidade;
- Volume continua baixo.

OBS: observa os canais azuis, rompimentos geram resultados.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
 - Linhas tracejadas verdes representam resistências;
 - Mac´D cruzando e retornando a linha zero, sem grandes informações (círculo amarelo);
 - Volume baixos (círculo Laranja);
 - Ondas de Elliot ficando mais claras, mesmo dentro de uma consolidação em tempos maiores.
- OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvaguardam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)

Caminho a
MACHU PICCHU VIII

De 30/06 a 06/07 de 2025

Site: <https://bit.ly/46ovw1H>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL